

“ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИ БАРВАҚТ ОЛДИНИ ОЛИШДА ИНСТИТУЦИОНАЛ ТИЗИМНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ВА ТАШКИЛИЙ АСОСЛАРИ”

Ўрақов Жасур Рустамалиевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти кафедраси катта ўқитувчиси, майор.

Мустафоқулов Бобур Асрор ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20024331>

Аннотация: Мақолада глобаллашув, урбанизация ва ахборот технологиялари ривожини шароитида ёшлар ўртасида жиноятчиликнинг янги шакллари юзага келиши таҳлил қилинган. Ўзбекистонда ёшлар жиноятчилигининг олдини олиш бўйича амалга оширилаётган ҳуқуқий ва институционал ислохотлар, хусусан профилактикага йўналтирилган проактив ёндашувнинг аҳамияти ёритилган. Шунингдек, ижтимоий омилларни барвақт аниқлаш, манзилли ишлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлашда комплекс ёндашув зарурлиги асослаб берилган.

Калит сўзлар: ёшлар жиноятчилиги, профилактика, глобаллашув, урбанизация, ахборот технологиялари, ижтимоий омиллар, ҳуқуқбузарлик, проактив ёндашув, жамоат хавфсизлиги, манзилли профилактика.

Abstract: The article analyzes the emergence of new forms of crime among youth amidst globalization, urbanization, and the development of information technologies. The importance of legal and institutional reforms being implemented in Uzbekistan to prevent youth crime, particularly a proactive approach aimed at prevention, is highlighted. The necessity of a comprehensive approach to the early detection of social factors, targeted work, and ensuring public safety is also substantiated.

Keywords: youth crime, prevention, globalization, urbanization, information technology, social factors, delinquency, proactive approach, public safety, targeted prevention.

Бугунги глобаллашув жараёнлари, ахборот технологияларининг жадал ривожланиши, ички миграциянинг кучайиши, урбанизация жараёнлари ҳамда ижтимоий муносабатларнинг мураккаблашуви ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг янги шакллари юзага келтирмоқда. Айниқса, ёшлар томонидан содир этилаётган ўғрилик, фирибгарлик, гиёҳвандлик билан боғлиқ жиноятлар, интернет орқали

содир этилаётган ҳуқуқбузарликлар ҳамда гуруҳли жиноятлар профилактика тизимини янада такомиллаштиришни талаб этмоқда.

Замонавий криминологик ёндашувларга кўра, жиноятчиликка қарши курашишда жазолаш механизми эмас, балки уни келтириб чиқарувчи омилларни барвақт аниқлаш ва бартараф этиш муҳим ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан Ўзбекистонда сўнгги йилларда ёшлар жиноятчилигини олдини олиш бўйича янги институционал ва ҳуқуқий механизмлар жорий этилмоқда.

Ўзбекистонда мазкур соҳада сўнгги йилларда кенг қамровли ҳуқуқий ислохотлар амалга оширилди.

Жумладан; “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонуни, мазкур қонун ёшларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг асосий ҳуқуқий базаси ҳисобланади. Қонунда ёшларни қўллаб-қувватлаш, уларни ижтимоий ҳимоя қилиш, таълим олиш ва бандлигини таъминлаш масалалари мустаҳкамланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори соҳада муҳим бурилиш нуқтаси бўлди.

Мазкур қарор орқали:

- идоралараро комиссиялар ташкил этилди;
- профилактика инспекторлари фаолияти такомиллаштирилди;
- вояга етмаганлар билан ишлашнинг янги механизмлари жорий этилди;
- манзилли профилактика тизими кучайтирилди.

“Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарор асосида: “Хавфсиз хонадон” ва “Хавфсиз ҳовли” тизимлари жорий этилди.

Бу механизм орқали:

- ҳар бир хонадон ўрганила бошланди;
- муаммоли оилалар аниқланди;
- хавф гуруҳидаги ёшлар билан манзилли ишлар ташкил этилди.

Шунингдек; Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2025 йилда Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш тизими самарадорлигини

янада ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” ва “Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш йўналишида яхлит манзилли ишлаш тизимини жорий этишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” қарорлари асосида янги профилактика модели республика маҳаллаларида жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг янги механизми жорий этилди.

Ушбу қарорга мувофиқ: “Хавфсиз маҳалла” тамойили асосида:

- маҳалладаги криминоген муҳит таҳлил қилинади;
- ижтимоий профилактика кучайтирилади;
- муаммоли оилалар рўйхати шакллантирилади;
- хавф гуруҳидаги ёшлар билан индивидуал ишлаш йўлга қўйилади.

Бу эса профилактика тизимини реактив моделдан проактив моделга ўтказишга хизмат қилмоқда.

Мазкур норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар — “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонун ҳамда Президент қарор ва фармонлари — Ўзбекистонда ёшлар жиноятчилигининг олдини олиш тизимини ҳуқуқий, ташкилий ва институционал жиҳатдан мустаҳкамлашга қаратилган ягона стратегик асосни ташкил этади.

“Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонуни илмий жиҳатдан ижтимоий детерминизм (жиноятчилик сабаблари ижтимоий омилларга боғлиқ) назариясига таянади ҳамда профилактик ёндашувни биринчи даражали стратегия сифатида белгилайди.

Президентнинг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишга оид қарорлари ички ишлар органлари, маҳалла, таълим муассасалари ва бошқа субъектлар ўртасида идоровий ҳамкорлик механизмини кучайтиради. Бу эса “жамоат хавфсизлиги” концепциясини амалга ошириш, профилактик фаолиятни фақат реактив эмас, балки проактив (олдини оловчи) тизимга айлантириш имконини беради. Шунингдек, ҳар бир ёшнинг ижтимоий ҳолатини индивидуал баҳолаш, хавф гуруҳидаги ёшлар билан манзилли ишлаш ҳамда “жиноят сабабини жойида бартараф этиш” тамойилини амалга оширади.

Илмий нуқтаи назардан бу — криминологик профилактиканинг локал моделини шакллантиради ва ёшлар билан индивидуал профилактик иш тизимини кучайтиради. Бу эса жиноятчиликни фақат жазо билан эмас, балки ижтимоий интеграция орқали камайтиришга хизмат қилади.

Мазкур Қонун ва Президент қарорлари ёшлар жиноятчилигини: ҳуқуқий, ижтимоий, иқтисодий, маънавий-психологик омиллар кесимида

комплекс ўрганиш ва бартараф этишни назарда тутди. Бу эса замонавий криминологиядаги multifactorial (кўп омилли) ёндашув билан уйғун.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда ёшлар жиноятчилигини олдини олиш соҳасида муҳим ҳуқуқий ва институционал ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Бироқ тизим самарадорлигини ошириш учун барча субъектлар ўртасида рақамли интеграция, эрта огоҳлантириш механизми ва ижтимоий профилактикани кучайтириш зарур.

Замонавий шароитда ёшлар жиноятчилигини олдини олиш фақат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар вазифаси эмас, балки бутун жамиятнинг комплекс вазифасига айланмоқда. Илмий жиҳатдан улар Ўзбекистонда жиноятчилик профилактикасининг **замонавий, интегратив** ва **инсонга йўналтирилган моделини** шакллантирувчи асосий норматив база ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонуни.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2025 йилда Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш тизими самарадорлигини янада ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш йўналишида яхлит манзилли ишлаш тизимини жорий этишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.
6. Ўрақов Ж. Р. Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этиш ва амалга оширишнинг муаммолари //Journal of new century innovations. –2023. –Т. 21. –No. 4. –С. 44-50.
7. Ўрақов Ж. Р. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда оммавий ахборот воситаларининг ўрни //innovative achievements in science 2024. –2025. –т. No.40. –с. 48-51.

